

**GIDRO ELEKTR ENERGIYALAR TURLARI, AFZALLIKLARI,
KAMCHILIKLARI VA RIVOJLANINSH ISTIQBOLLARI**

Hamidjonov Zuxriddin Ma'rufjon ugli

email: z.xomidjonov@ferpi.uz

Farg'ona politexnika instituti,
Ashurov Abdulahat Valijon o'g'li
Farg'ona politexnika instituti.

Annotatsiya: Ushbu tahliliy maqolada Hidro elektr energiyalar turlari, afzalliklari, kamchiliklari va rivojlaninsh istiqbollari, uning turlari va ishlab chiqarishning tabiatga ta'siri ko'rib o'tilgan. Jumladan to'g'on, suv omborlari, daryolar ekotizimlarga ko'rsatadigan salbiy ta'sirlariga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: GES, suv energiyasi, gidro energetika, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, energetika resurslari, elektr energiya, elektr energiya ishlab chiqarish

Gidroenergetika yoki suv elektr energiyasi — bu suv energiyasidan (suv energiyasidan) ishlab chiqariladigan elektr energiyasi . Hidroenergetika dunyo elektr energiyasining oltidan bir qismini, ya'ni 2020 yilda deyarli 4500 TVt /soatni ta'minlaydi, bu boshqa barcha qayta tiklanadigan manbalarni va atom energiyasidan ham jamlagandan ham ko'proqdir[1]

Gidroenergetika talab bo'yicha katta hajmdagi kam uglerodli elektr energiyasini ta'minlay oladi, bu esa uni xavfsiz va toza elektr ta'minoti tizimlarini yaratish uchun asosiy elementga aylantiradi.[1] To'g'on va suv omboriga ega bo'lgan GES moslashuvchan manba hisoblanadi, chunki elektr energiyasiga bo'lgan talabning o'zgarishiga javoban ishlab chiqarilgan elektr energiyasini soniya yoki daqiqada oshirish yoki kamaytirish mumkin. Hidroelektrik majmua qurilgach, u to'g'ridan-to'g'ri chiqindi hosil qilmaydi va deyarli har doim qazib olinadigan yoqilg'ida ishlaydigan energiya stansiyalariga qaraganda ancha kam issiqxona gazlarini

chiqaradi.[2] Biroq, oʻrmonli hududlarda qurilganida oʻrmonning bir qismi suv ostida qolgan pasttekislikdagi tropik, katta miqdorda issiqxona gazlari chiqarilishi mumkin.

Gidroelektr majmuasining qurilishi atrof-muhitga sezilarli taʼsir koʻrsatishi mumkin, asosan haydaladigan erlarni yoʻqotish va aholining koʻchishi. Shuningdek, ular daryoning tabiiy ekologiyasini buzadi, yashash joylari va ekotizimlarga, loyqalanish va eroziya naqshlariga taʼsir qiladi. Toʻgʻonlar toshqin xavfini kamaytirishi mumkin boʻlsa-da, toʻgʻonlar buzilishi halokatli boʻlishi mumkin.

Gidroenergetika qadim zamonlardan beri un maydalash va boshqa ishlarni bajarish uchun ishlatilgan. 18-asr oxirida gidravlik energiya sanoat inqilobi boshlanishi uchun zarur boʻlgan energiya manbasini taʼminladi. 1770-yillarning oʻrtalarida frantsuz muhandisi Bernard Forest de Belidor vertikal va gorizontol oʻqli gidravlik mashinalarni tavsiflovchi " Architecture Hydraulique " asarini nashr etdi va 1771 yilda Richard Arkraytning suv quvvati, suv ramkasi va uzluksiz ishlab chiqarish kombinatsiyasi muhim rol oʻynadi.[4] 1840-yillarda gidroenergetikanida ishlab chiqarish va istemolchilarga etkazish uchun gidravlik energiya tarmogʻi ishlab chiqilgan.

19-asrning oxiriga kelib, elektr generatori ishlab chiqildi va endi uni gidravlika bilan birlashtirish mumkin edi.[5] Sanoat inqilobidan kelib chiqadigan oʻsib borayotgan talab ham rivojlanishga turtki boʻladi.[6] 1878 yilda Uilyam Armstrong tomonidan Angliyaning Nortumberlend shahridagi Kregsaydda dunyodagi birinchi gidroenergetika tarmogʻi ishlab chiqilgan. U sanʼat galereyasida bitta yoy chiroqni yoqish uchun ishlatilgan.[7] AQShning Niagara sharsharasi yaqinidagi 1-sonli eski Schoelkopf elektr stantsiyasi 1881 yilda elektr energiyasi ishlab chiqara boshladi. Edison ilk gidro elektr stantsiyasi Vulcan Street Plant 1882 yil 30 sentyabrda Viskonsin shtatining Appleton shahrida 12,5 kilovatt quvvatga bilan ishlay boshladi.[8] 1886 yilga kelib AQSH va Kanadada 45 ta GES mavjud edi; va 1889 yilga kelib birgina Qoʻshma Shtatlarda 200 ta yetgan.[5]

20-asrning boshlarida koʻplab kichik gidroelektrostantsiyalar savdo kompaniyalari tomonidan poytaxtlar yaqinidagi togʻlarda qurila boshlandi. Fransiyaning Grenobl shahrida gidroenergetika va turizm xalqaro koʻrgazmasi boʻlib

o‘tdi, unga bir milliondan ortiq tashrif buyuruvchilar tashrif buyurishdi. 1920 yilga kelib, Qo‘shma Shtatlarda ishlab chiqarilgan elektr energiyasining 40 % gidroenergetika bo‘lganida, Federal energiya qonuni kuchga kirdi. Qonun federal yer va suvdagi gidroelektrostantsiyalarni tartibga solish uchun Federal energiya komissiyasini tuzdi. Elektr stantsiyalari kattalashgani sayin, ular bilan bog‘liq to‘g‘onlar qo‘shimcha maqsadlarni ishlab chiqdi, jumladan, suv toshqini, sug‘orish va navigatsiya. Keng miqyosdagi rivojlanish uchun federal moliyalashtirish zarur bo‘lgan va Tennessee Valley Authority (1933) va Bonneville Power Administration (1937) kabi federal korporatsiyalar yaratildi.[6] Bundan tashqari, 20-asrning boshlarida AQShning g‘arbiy irrigatsiya loyihalarini amalga oshirishni boshlagan Melioratsiya byurosi hozirda 1928-yilgi Guver to‘g‘oni kabi yirik gidroelektrostantsiya loyihalarini qurgan.[9] Qo‘shma Shtatlar armiyasi muhandislar korpusi gidroenergetikani rivojlantirish bilan ham shug‘ullangan, 1937 yilda Bonneville to‘g‘onini qurib bitkazgan va 1936 yilgi To‘fonga qarshi qonun tomonidan suv toshqini nazorati bo‘yicha birinchi federal agentlik sifatida tan olingan.

Gidroelektrostantsiyalar 20-asr davomida kengayishda davom etdi. Gidroenergetika „oq ko‘mir“ deb atalgan.[10] Guver to‘g‘oni 1,345 MW dastlabki elektr stantsiyasi 1936 yilda dunyodagi eng katta GES edi; uni 1942 yilda 6,809 MW Grand Coulee to‘g‘oni eng yirik to‘g‘on bo‘ldi[11] Itaipu to‘g‘oni 1984 yilda Janubiy Amerikada 14 GW ishlab chiqaradigan eng katta to‘g‘on sifatida ochilgan, ammo 2008 yilda Xitoydagi Uch dara to‘g‘oni tomonidan 22.5 GW ega bo‘lgan. Gidroenergetika oxir-oqibat ba‘zi mamlakatlarni, jumladan Norvegiya, Kongo Demokratik Respublikasi, Paragvay, Braziliya, Qirg‘iziston va Tojikiston elektrenergiyasining 85 % dan ortig‘i bilan ta‘minlaydi.

2021 yilda IEA (IEA — International Energy Agency)

iqlim o‘zgarishini cheklash uchun ko‘proq harakat qilish kerakligini aytdi.[12] Ba‘zi mamlakatlar gidroenergetika salohiyatini yuqori darajada rivojlangan va o‘shish uchun juda kam imkoniyatlarga ega: Shveysariya o‘z potentsialining 88 % va Meksika 80 % ishlab chiqaradi.[13]

An’anaviy (to‘g‘onlar)

Gidroelektir energiyasining aksariyati qismi suv turbinasi va generatorini boshqaradigan to'g'on suvining potentsial energiyasidan kelib chiqadi. Suvdan olinadigan quvvat manba va suv oqimi o'rtasidagi hajm va balandlikdagi farqiga bog'liq. Bu balandlik farqi gidravlik sath deb ataladi. Katta quvur („penstok“) suvni rezervuardan turbinaga etkazib beradi.

Nasos-akumlatsiyasi

Bu usul suvni turli balandliklardagi suv omborlari o'rtasida harakatlantirish orqali energiya maksimumlarida talablarini ta'minlash uchun elektr energiyasini ishlab chiqaradi. Elektr talabi past bo'lgan paytlarda, ortiqcha ishlab chiqarish quvvati suvni yuqori rezervuarga quyish uchun ishlatiladi.[1] Talab ortib ketganda, suv turbina orqali quyi rezervuarga qaytariladi. 2021 yilda nasosli saqlash sxemalari dunyodagi 190 GVt quvvatga ega bo'lgan tarmoq energiyasining deyarli 85 foizini ta'minladi[1] va ishlab chiqarish tizimining kunlik quvvat ko'effitsientini yaxshilaydi. Nasos-akumlatsiyasi energiya manbai emas.

Daryo oqimi bo'ylab

Daryodagi GESlar bu yerda ularda suv ombori sig'imi kichik yoki umuman bo'lmaydi, shuning uchun faqat yuqori oqimdan keladigan suv ishlab chiqarish uchun xizmat qiladi, har qanday ortiqcha suv foydalanilmasdan o'tkazib yuboriladi. Yuqori oqimdagi ko'l yoki mavjud suv omboridan doimiy suv ta'minoti daryoning oqishi uchun joy tanlashda muhim afzallikka ega hisoblanadi.[14]

To'lqin

To'lqinli elektr stantsiyasi to'lqinlar tufayli okean suvining kunlik ko'tarilishi va pasayishidan foydalanadi; Bunday manbalar harakati oldindan taxmin qilinadi va agar sharoitlar suv omborlarini qurishga imkon bersa, maxsimaum istemol vaqtlarida energiya ishlab chiqarish uchun ham foydalanish mumkin. To'lqinlar kuchi butun dunyo bo'ylab nisbatan kam sonli joylarda samaralidir.[15]

Gidroelektrik inshootlarning o'lchamlari, turlari va quvvatlari

Katta ob'ektlar

Dunyodagi eng yirik energiya ishlab chiqaruvchilari gidroelektr stantsiyalari bo'lib, ba'zi gidroelektr inshootlari hozirgi eng yirik atom elektr stantsiyalarining o'rnatilgan quvvatlaridan ikki baravar ko'proq ishlab chiqarishga qodir.

Garchi yirik gidroelektrostantsiyalarning quvvat diapazoni uchun rasmiy ta'rif mavjud bo'lmasa-da, bir necha yuz megavatt dan ortiq bo'lgan ob'ektlar odatda yirik gidroelektr inshootlari hisoblanadi.

Hozirda butun dunyo bo'ylab 10 GW (10,000 MW) dan ortiq faqat beshta ob'ekt ishlamoqda, quyidagi jadvalga qarang.[16]

O'rin	stantsiyalar	Davlat	quvvati (GW)
1.	Uch dara to'g'oni	Xitoy	22,5
2.	Itaipu to'g'oni	Baraziliya	14
3.	Xiluodu to'g'oni	Xitoy	13,86
4.	Belo Monte to'g'oni	Braziliya	11,233
5.	Guri to'g'oni	Venesuela	10,2

Kichik

Kichik gidroenergetika — bu kichik jamoa yoki sanoat zavodiga xizmat ko'rsatadigan miqyosdagi gidroenergetika . Kichik gidro loyihasining ta'rifi turlicha, lekin 10 megavattgacha (MvT) ishlab chiqarish quvvati odatda yuqori chegara sifatida qabul qilinadi. Bu Kanada va Qo'shma Shtatlarda 25 MW va 30 MW bo'lishi mumkin mumkin.

Vetnamdagi mikro gidroinshoot

Kichik gidrostantsiyalar an'anaviy elektr taqsimlash tarmoqlariga arzon narxlardagi qayta tiklanadigan energiya manbai sifatida ulanishi mumkin. Shu bilan bir qatorda, kichik gidroloyihalar alohida hududlarda qurilishi mumkin, bu esa tarmoqdan

foydalanish uchun iqtisodiy bo‘lmagan yoki milliy elektr taqsimlash tarmog‘i mavjud bo‘lmagan hududlarda amalga oshirilishi mumkin. Kichik gidroloyihalar odatda minimal suv omborlari va qurilish ishlariga ega bo‘lganligi sababli, ular yirik gidro loyihalarga nisbatan atrof-muhitga kamroq ta’sir qiladi. Atrof-muhitga ta’sirning kamayishi ko‘p jihatdan oqim tevizligi va energiya ishlab chiqarish o‘rtasidagi muvozanatga bog‘liq.

Mikro

Mikro GES — odatda 100 kW quvvat ishlab chiqaradigan gidroenergetika inshootlari . Ushbu qurilmalar izolyatsiya qilingan uy yoki kichik hududlarni quvvat bilan ta’minlashi mumkin yoki ba’zan elektr tarmoqlariga ulanadi. Dunyo bo‘ylab, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda bunday qurilmalarsalmoqli, chunki ular yoqilg‘i sotib olmasdan tejamkor energiya manbasini ta’minlay oladi.[18] Mikro gidrotizimlar fotoelektrik quyosh energiyasi tizimlarini to‘ldiradi, chunki ko‘p hududlarda suv oqimi mavjud, suv miqdorlari esa quyosh energiyasi minimal bo‘lgan qishda eng yuqori bo‘ladi.

Piko

Pico gidro — bu 5 kW dan kam bo‘lgan gidroenergetika ishlab chiqarishdir. Bu oz miqdorda elektr energiyasini talab qiladigan kichik, uzoq hududlarda foydalidir. Masalan, 1.1 kVt Keniyadagi ITDG Pico Hydro loyihasi 57 ta uyni juda kichik elektr yuklama bilan ta’minlaydi (masalan, bir nechta chiroq va telefon zaryadlovchi yoki kichik televizor/radio).[19]

Yer osti

Yer osti elektr stantsiyasi odatda yirik ob’ektlarda qo‘llaniladi. Sharshara yoki tog‘ ko‘li kabi ikkita suv yo‘li o‘rtasidagi katta tabiiy balandlik farqidan foydalanadi. Suv tunnelining eng past nuqtasi yaqinidagi g‘orda qurilgan generatsiya zaliga suvni baland suv omboridan olish uchun tunnel va suvni pastki chiqish suv yo‘liga olib chiqadigan gorizonttal quyruq quriladi.

GESning mavjud quvvatni hisoblash

GESda elektr energiyasini ishlab chiqarishni taxminiy hisoblashning oddiy formulasi:

Kattaroq va zamonaviyroq turbinalar bilan samaradorlik ko‘pincha yuqori (ya’ni 1 ga yaqin). Yillik elektr energiyasi ishlab chiqarish mavjud suv ta’minotiga bog‘liq. Ba’zi o‘rnatishlarda suv oqimining tezligi yil davomida 10:1 marta o‘zgarishi mumkin.

Xususiyatlari

Afzalliklar

Ffestiniog elektr stantsiyasi talab paydo bo‘lgandan keyin 60 soniya ichida 360 MW elektr energiyasini ishlab chiqarishi mumkin.

Moslashuvchanlik

Gidroenergetika elektr energiyasining moslashuvchan manbai hisoblanadi, chunki stansiyalar o‘zgaruvchan energiya talablariga quvvatni moslashish uchun juda tez yuqoriga va pastga tushishi mumkin.[16] Gidroturbinalarning ishga tushirish vaqti bir necha daqiqaga teng.[20] Batareya quvvati tezroq bo‘lsa-da, uning quvvati suvnikini bilan solishtirganda juda kichik.[1] Ko‘pgina gidroagregatlarni sovuq ishga tushirishdan to‘liq yuklashga keltirish uchun 10 daqiqadan kamroq vaqt ketadi; Bu yadroviy va deyarli barcha qazilma yoqilg‘i energiyasidan tezroq.[21] Ortiqcha energiya ishlab chiqarish mavjud bo‘lganda, energiya ishlab chiqarish ham tez kamayishi mumkin.[22]

Yuqori qiymatli quvvat

Suv omborlari bo‘lgan an’anaviy gidroelektr to‘g‘onlarining asosiy afzalligi shundaki, ular suvni keyinchalik yuqori qiymatli toza elektr energiyasi sifatida jo‘natish uchun arzon narxlarda saqlash qobiliyatiga egadir. 2021 yilda IEA (IEA — International Energy Agency --Xalqaro energetika agentligi) „barcha mavjud an’anaviy gidroelektrostantsiyalarning rezervuarlari birlashganda bir to‘liq tsiklda jami 1500 teravatt-soat (TVt) elektr energiyasini saqlashi mumkin“, deb hisoblandi.

Gidroelektrostantsiyalar uzoq iqtisodiy hayotga ega, ba'zi stansiyalar 50-100 yildan keyin ham xizmat qiladi.[23] Operatsion mehnat narxi ham odatda past bo'ladi, chunki stansiyalar avtomatlashtirilgan va normal ishlayotgan paytda oz xodim mehnati ta'lab etiladi.

Agar to'g'on ko'p maqsadlarga xizmat qilsa, qurilish xarajatlari nisbatan past bo'lgan gidroelektrostantsiya qo'shilishi mumkin, bu esa to'g'onni ishlatish xarajatlarini qoplash uchun foydali daromad ta'minlaydi. Hisob-kitoblarga ko'ra, Uch dara to'g'onidan elektr energiyasini sotish 5-8 yil to'liq ishlab chiqarilgandan keyin qurilish xarajatlarini qoplashi mumkin.[24] Biroq, ba'zi ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, ko'pgina mamlakatlarda katta gidroenergetika to'g'onlari juda qimmatga tushadi va xavfni boshqarish uchun tegishli choralar ko'rilmasa, ijobiy xavfga mos keladigan daromad keltirishi uchun qurilish juda uzoq vaqt talab etadi.[25] Misol sifatida Tojikistondagi Rog'un GESini olish mumkin.

CO 2 chiqarilishini kamaytirish

Gidroelektrik to'g'onlarda yoqilg'i ishlatilmaganligi sababli, energiya ishlab chiqarish karbonat angidridni ishlab chiqarmaydi. Loyihani qurish jarayonida dastlab karbonat angidrid ishlab chiqarilsa va har yili suv omborlari tomonidan metanning bir qismi ajralib chiqsa-da, gidroelektr energiyasini ishlab chiqarish uchun eng past hayot davridagi issiqxona gazlarining ulushiga ega.[26] Gidroelektr energiyasining issiqxona gazlarining past ta'siri, ayniqsa, mo'tadil iqlim sharoitida uchraydi. Issiqxona gazlari emissiyasining ko'proq ta'siri tropik mintaqalarda kuzatiladi, chunki tropik mintaqalardagi elektr stantsiyalari suv omborlari mo'tadil hududlarga qaraganda ko'proq metan ishlab chiqaradi.[27]

Boshqa qazib olinadigan yoqilg'i manbalari singari, gidroenergetikada oltingugurt dioksidi, azot oksidi yoki boshqa zarrachalar chiqmaydi.

Suv omboridan boshqa maqsadlarda foydalanish

Gidroelektrik sxemalar tomonidan yaratilgan suv omborlari ko'pincha suv sporti uchun qulayliklar yaratadi va turistik diqqatga sazovor joylarga aylanadi. Ba'zi mamlakatlarda suv omborlarida akvakultura keng tarqalgan. Sug'orish uchun o'rnatilgan ko'p maqsadli to'g'onlar qishloq xo'jaligini nisbatan doimiy suv bilan

ta'minlaydi. Katta gidroto'g'onlar suv toshqinlarini nazorat qila oladi, aks holda bu loyihaning quyi oqimida yashovchi odamlarga ta'sir qiladi.[28]

Kamchiliklari

Ekotizimning buzilishi va yerning yo'qolishi

An'anaviy GESlar bilan bog'liq bo'lgan yirik suv omborlari to'g'onlarning yuqori oqimidagi keng maydonlarni suv ostida qolishiga olib keladi, ba'zan biologik jihatdan boy va unumdor pasttekislik va daryo vodiysi o'rmonlari, botqoq va yaylovlarni yo'q qiladi.

Qurg'oqchilik va bug'lanish orqali suv yo'qotilishi

Qurg'oqchilik va yomg'irning mavsumiy o'zgarishi gidroenergetik loyihalarni qurishga jiddiy cheklov qo'yilishiga olib kelishi mumkin.[1]

Metan chiqindilari (suv omborlaridan)

Kamroq ta'sirlar tropik mintaqalarda uchraydi. O'rmonning bir qismini suv ostida qolishi, bu hududlardagi zarur bo'lgan pasttekislikdagi tropik o'rmonli hududlarda katta miqdorda metan ishlab chiqarishi qayd etilgan.[30]

Biroq, Kanada va Shimoliy Evropaning boreal suv omborlarida issiqxona gazlari chiqindilari odatda har qanday an'anaviy fotoalbom issiqlik ishlab chiqarishning atigi 2% dan 8% gacha. Cho'kib ketgan o'rmonlarga qaratilgan yangi suv osti daraxt kesish operatsiyasi o'rmonlarning parchalanishi ta'sirini yumshata oladi.[31]

Aholini ko'chirish

Gidroelektrik to'g'onlarning yana bir kamchiligi — bu suv omborlari rejalashtirilgan joylarda yashovchi aholini ko'chirish zarurati.

Foydalanilgan adabiyotlat

1. Hamidjonov Zuhridin, Abdullaev Abduvokhid, Ashurov Abdulahad, & Ergashev Komiljon Ravshan O'G'Li (2021). REACTIVE POWER COMPENSATION IN POWER GRIDS. Universum: технические науки, (11-6 (92)), 87-90.
2. Hamidjonov, Z. M. (2022). O'zbekiston Respublikasida qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish istiqbollari. НТЖ ФерПИ, спец, (6), 112-116.

3. Hamidjonov, Z. M. (2022). Elektr uzatish liniyalarida quvvat o'tkazuvchanligini qobiliyatini oshirish usullari. HTЖ ФерПИ, спец, (6), 64-69.
4. Hamidjonov, Z. M. "Elektr energiyasini tejash usullari." HTЖ ФерПИ, спец 6 (2022): 184-186.
5. Hamidjonov Zuhridin, & Isroilova Saida. (2022). ELEKTR ENERGIYASINI TEJASH MASALALARI. Involta Scientific Journal, 1(7), 69–72. Retrieved from <https://involta.uz/index.php/iv/article/view/243>
6. Farhodjon o'g'li, R. M., & Zuriddin Ma'rufjon o'g, X. (2019). ISSIQLIK ELEKTR MARKAZI TURBOGENERATORLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH. Техник таджикотлар журналы, (4).
7. Z.M. Hamidjonov. (2022). ELEKTR UZATISH LINIYALARIDA QUVVAT O'TKAZUVCHANLIGINI OSHIRISH . Innovations in Technology and Science Education, 1(2), 75–81. Retrieved from <http://humoscience.com/index.php/itse/article/view/61>
8. Эралиев Абдинаби Хакимович, Хамиджонов Зухриддин Маръуфжон Угли, Рахимов Миркамол Фархотжон Угли, & Абдуллаев Абдувохид Абдугаппар Угли (2019). Повышение эффективности турбогенераторов в теплоэлектрических центрах. European science, (6 (48)), 37-40.
9. Зухриддин Маъруфжонугли Хамиджонов (2020). ЭЛЕКТР ТАРМОҚЛАРИНИ ЛОЙИҲАЛАШ ЭЛЕМЕНТЛАРИ. Science and Education, 1 (9), 265-270.
10. Hamidjonov Zuhridin (2021). ELEMENTS OF POWER GRID DESIGN. Universum: технические науки, (11-6 (92)), 91-93.
11. Hamidjonov, Z. (2021). Elements of power grid design. Uzbekistan Journal of Engineering and Technology.
12. Mirkamol, R., & Zuriddin, X. (2019). Увеличение эффективности турбогенераторов теплового электрического центра. Journal of Technical sciences, (3), 10-13.
13. Nabiev Makhmud Bozorovich, Khomidzhonov Zukhriddin Mayrufjon Ugli, Latipova Mukhayyo Ibragimjanovna, Abdullaev Abduvokhid Abdugappar Ugli,

Ergashev Komiljon Ravshan Ugli, & Rakhimov Mirkamol Farkhodjon Ugli (2019). Obtaining and researching of thermoelectric semiconductor materials for high-efficiency thermoelectric generators with an increased efficiency coefficient. Проблемы современной науки и образования, (12-2 (145)), 69-73.

14. Kh, E. A., Hamidjonov, Z. M., Rakhimov, M. F., & Abdullaev, A. A. (2019). Increasing efficiency of turbo generators in heat electric centers. European science, (6), 48.

15. Жабборов Тулкин Камолович, Насретдинова Феруза Набиевна, Назиржонова Шохнозахон Собировна, Хомиджонов Зухриддин Маъруфжон Угли, Рахимов Миркамол Фарходжон, & Бойназаров Бекзод Бахтиёрович (2019). Использование системы АСКУЭ для повышения энергетической эффективности процессов анализа потребления электроэнергии. Вестник науки и образования, (19-2 (73)), 13-15.

16. Hamidjonov Zuhridin, & Shuxratova Sojidaхon. (2022). ASKUE TIZIMINING TARKIBIY TUZILMASI. Innovations in Technology and Science Education, 1(1), 51–57. Retrieved from <http://humoscience.com/index.php/itse/article/view/8>

17. Hamidjonov.Z.M (2022). Yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyalarini elektr o'tkazuvchanlik qobiliyatini oshirish usullari. НТЖ ФерПИ, 2022, 1(1), 191-195.

18. Nabievna, N. F., Valijonua, A. A., & Abdulvosievna, K. F. (2020). Efficiency of using information resources and technology in students research work. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10, 1680-1684.

19. Комолддинов Сохибжон Солиджон Ўғли, Кодиров Афзал Ахрор Ўғли, Ашуров Абдулахад Валижон Ўғли, & Тухтасинов Саидисломхон Хасанхон Ўғли (2022). РЕГУЛИРОВКА ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В УСТРОЙСТВЕ АВТОКОМПЕНСАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ОДНОЙ ФАЗЫ). Universum: технические науки, (5-9 (98)), 49-54.

20. Qodirov A. A, Ashurov A. V. (2022). Irrigatsiya nasoslarining energiya samaradorligini ashirishning innovatsion texnologiyalarini ishlab chiqish. FarPI Respublika ilmiy-texnika jurnali, 64-68
21. Эргашев Комилжон Равшан Угли, Ашуров Абдулахад Валижон Угли, & Бойназаров Бекзод Бахтиёрович (2021). МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ. Universum: технические науки, (11-5 (92)), 58-62.
22. Ashurov, A. V. (2020). Efficiency of using information resources and technology in students' research work. ACADEMIKA An International Multidisciplinary Research Journal, (11), 1686-1689
23. Ashurov A. V, Nasretdinova F. N, Qobilov M. X. (2022). Havo liniyalarida toj razryadining hosil bo'lishi va ularni bartaraf qilish usullarini tadqiq etish. FarPI Respublika ilmiy-texnika anjumani materiallari, 152-158
24. Halilova, F. A. Nasretdinova, F. N. Ashurov, A. V. (2021). Ta'limda o'quv faollikni oshirish omillari. ACADEMICIA: Xalqaro ko'p tarmoqli tadqiqot jurnali, 4(11), 1090-1094
25. Kamoliddinov S. S., Qodirov A. A., Ashurov A. V., To'xtasinov S. X. (2022). Регулировка изменения напряжения в устройстве автокомпенсации (на примере одной фазы). UNIVERSUM Технические наука, 5(98),
26. Hamidjonov Z.M. (2021) ELEKTR ENERGETIKASI TA'MINOTI TIZIMI UZLUKSIZLIGINI TA'MINLASH DOLZARB MUAMMOLARINING SAMARADOR YECHIMLARI 1, 19-21.
27. Абдулхамидов, А. А. Абдуллаев Абдувохид. Муминов Бобур Применение виртуальной лаборатории в учебной работе, 64-65.
28. Abdullaev, A. (2020). ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ИСТОЧНИКАХ ПИТАНИЯ СВЕТОДИОДОВ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ. Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии, 44.
29. Исмоилов Иброхимжон Келдибоевич, & Турсунов Дониёр Абдусалимович (2020). ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ РОБАСТНОГО

УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИНХРОННЫХ
ГЕНЕРАТОРОВ. Universum: технические науки, (12-5 (81)), 28-31.